

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260413>

Жураева Д.
магистр 2 курса ФерГУ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА Л.ПЕТРУШЕВСКОЙ

Аннотация. В данной статье анализируется творчество Л.С. Петрушевской как одного из ярких и самобытных авторов современной русской прозы. Особое внимание уделяется её предпочтению жанру рассказа, который позволяет автору глубоко и тонко исследовать актуальные социальные проблемы, такие как утрата семейных ценностей, безнравственность, алкоголизм и вопросы религиозности. Петрушевская мастерски использует широкий спектр художественных средств – метафоры, символы, детали, а также синтетизм жанров, чтобы передать сложность человеческих переживаний и экзистенциальных вопросов. Её произведения отличает острота сюжета, глубокий психологизм и уникальная авторская позиция, что делает рассказы многогранными и эстетически насыщенными.

Ключевые слова: творческий метод, рассказ, актуальные проблемы

L.PETRUSHEVSKAYANING IJODIY USLUBI TA'RIFI.

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy rus prozasining yorqin va o'ziga xos vakillaridan biri bo'lgan L.S. Petrushevskayaning ijodi tahlil qilinadi. Ayniqsa, muallifning hikoya janriga ustuvorlik berishi e'tiborga loyiq bo'lib, bu unga zamonaviy jamiyatning dolzarb muammolarini, jumladan, oilaviy qadriyatlarning yo'qolishi, axloqsizlik, alkogolizm va diniy masalalarni chuqur va nozik o'rganishga imkon beradi. Petrushevskaya keng ko'lamlı badiiy vositalardan – metafora, ramzlar, detallar va janrlar sintezidan mahorat bilan foydalanib, insoniy kechinmalar va ekzistensial savollarning murakkabligini ifodalaydi. Uning asarlarini syujet o'tkirligi, chuqur psixologizm va noyob mualliflik pozitsiyasi ajratib turadi, bu esa hikoyalarni ko'p qirrali va estetik jihatdan boy qiladi.

Kalit so'zlar: ijodiy uslub, hikoya, dolzarb muammolar.

CHARACTERIZATION OF L.PETRUSHEVSKAYA'S CREATIVE STYLE.

Abstract. This article examines the work of L.S. Petrushevskaya, one of the brightest and most distinctive representatives of contemporary Russian prose. Special attention is paid to the author's preference for the short story genre, which enables her to deeply and delicately explore pressing social issues such as the loss of family values, immorality, alcoholism, and religious questions. Petrushevskaya skillfully employs a wide range of artistic tools—including metaphors, symbols, details, and the synthesis of genres – To convey the complexity of human experiences and existential questions. Her works are distinguished by sharp plots, profound psychological depth, and a unique authorial perspective, which makes her stories multifaceted and aesthetically rich.

Keywords: creative style, short story, pressing issues.

ВВЕДЕНИЕ

Л.С.Петрушевская является одним из ярких, самобытных авторов современной русской прозы. В своем творчестве она отдает предпочтение жанру рассказа. Автор в своих произведениях освещает такие актуальные проблемы современности, как безнравственность, алкоголизм, вопросы воспитания детей, утрата преемственности поколений в семье, обретение веры и религиозности. В многочисленных произведениях, она поднимает сложные, противоречивые вопросы действительности, раскрывая в них мысли и переживания, желания и стремления современников. Для отображения бытия во всей противоречивости писательница мастерски владеет широким диапазоном изобразительных средств – метафорой, символами, художественными деталями и разными другими формами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В творчестве Л. Петрушевской жанр рассказа занимает значительное место. В этом отношении особого внимания заслуживают рассказы, вошедшие в сборник «Черное пальто. Страшные случаи» [1].

Писательница придает большое значение жанровой форме рассказов, их стилевой специфике. Чувства сострадания, поиска правды и смысла жизни, глубокие переживания героев являются эмоциональной точкой рассказов автора. В рассказе «Черное пальто» героиня, не сумевшая выдержать проблемы, решает закончить свою жизнь самоубийством. Каждый волен трактовать смысл этого произведения по-своему.

Еще одной характерной чертой, свойственной творчеству писателя, является

синтетизм. Даже если она точно определяет жанр произведений, писательница постоянно ищет новые изобразительные средства и формы для наиболее полного отражения общественных отношений и взаимоотношений людей. Для ее произведений характерны резкие сюжетные повороты, обычно это явление наблюдается в конце произведения. Л. Петрушевская в рамках одного произведения довольно часто использует признаки, присущие другой жанровой форме [2]. Одним из них является введение элементов, характерных для жанра новеллы. Иными словами, писатель, переплетая в одном рассказе свойства разных жанров, одни из которых свойственны рассказу, а другие – новелле, создает своеобразное художественное произведение с новыми гранями и чертами. В. В. Кожин пишет: «Новеллу и рассказ выделяют как острое, ярко выраженное событийное, напряженно-динамичное повествование (новелла) и, наоборот, как повествование с естественно развитым сюжетом, эпическое, спокойное».

Рассказы Л. Петрушевской отличаются остротой сюжета и ясной авторской позицией. К примеру «Черный пудель» -это рассказ, отличается остротой сюжета. Она смогла отразить кошмары мира в произведении небольшого объема [3].

Эти авторские приемы позволяют раскрыть героев рассказа в психологической плоскости, тем самым усиливая эстетическое и эмоциональное воздействие на читателя.

В рассказах Л. Петрушевской важное место занимают художественные детали. Они могут помочь раскрыть смысл происходящего события в произведении, каким-то образом охарактеризовать героя

либо сыграть важную роль в объединении всей канвы повествования.

В своих рассказах Л. Петрушевская удачно использует прием кольцевой композиции. Создание событий внутри события – этот прием со временем превратился в стилевое качество, характеризующее творчество писателя. К примеру можно привести рассказ «Где я была?». Главная героиня, пожелав изменить свою обычную бытовую жизнь, отправилась к бабушке, у кого она раньше служила. На дороге она чуть ли не попало под машину, но оставшись живой отправилась дальше. Добравшись до дома этой пожилой женщине, героиня была поражена от слов бабушки, кого она хотела посетить. Услышав от самой бабушки, что она мертва, подумав, что сошла с ума, она хотела помочь. И в итоге, героиня очнулась в больнице и узнает, что она попала под машину.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив жанровые особенности рассказов Петрушевской, можно прийти к следующим выводам:

1) в ее рассказах начало и концовка занимают особое место, делая событие целостным, настраивают читателя на особую волну восприятия произведения, заставляют задуматься;

2) в произведениях прослеживается синтетизм, то есть внутри рассказа наблюдается переплетение разных жанровых черт, что делает произведение многогранным, интересным, акцентируя внимание читателя на том или ином вопросе;

3) в рассказах писателя художественная деталь занимает серьезное место, порой вырастая до уровня образа-символа, и служит для оценки основного события;

4) автор часто обращается к образу одинокого человека, изображая героя, оказавшегося «на дне жизни», тем самым раскрывая грани экзистенциального бытия, призывая искать пути избавления и спасения;

5) в композиции произведения связь прошлого и настоящего, а также переход от одного события к другому событию занимают важное место и дают возможность сравнительно-сопоставительной оценки событий и героев;

6) с целью раскрытия поступков героев, особенностей их характера успешно используются портреты, характеристика явлений места и времени, а также художественные детали.

Подводя итог к творчеству мастера слова можно сказать, что в своих рассказах писательница раскрывается как мастер психологизма. Для отображения душевного мира героев автор уделяет особое внимание подробной характеристике и описанию их портретов, окружающих явлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Михайлов О. Н. Страницы Русского Реализма (Заметки О Русской Литературе 20 Века). - М.: Современник, 1982.
2. Педчак Е. П. Литература. Русская Литература XX Века. Ростов-На-Дону: Феникс, 2003.
3. Трубина Л. А. Русская Литература Хх Века/ Учебное Пособие. - М.: Финита, Наука, 1998.
4. Mukaddas O. Kurbanova. Aestheical And Philosophical Views In The Hermeneutical Features Of The Independence Poems. Oriental Journal Of Social Sciences Sjlf For 2022:5.908. Pages: 93-100. Doi: <https://doi.org/10.37547/Supsci-Ojss-02-04-13>
5. Курбонова Мукаддас Омоновна “Лола” Достони Мукаддимасига Мулохазалар <https://doi.org/10.5281/Zenodo.13999746>